

Original paper

TASVIRIY SAN'AT VA PSIXOLOGIYA: UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING EMOTSIONAL VA IJODIY RIVOJLANISHI

© G.J. Bahridinova¹✉

¹ Navoiy Davlat Universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi zamon ta'limida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning psixologik va ijodiy rivojlanishini ta'minlash muhim masalaga aylangan. Ayniqsa, tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarda ruhiy barqarorlik, emotsional muvozanat va ijodiy tafakkurni shakllantirish imkoniyati mavjud. Ushbu maqola san'at va psixologiyaning kesishgan nuqtasida turib, o'quvchi shaxsining shakllanishidagi o'zaro bog'liqlikni ochib berishga qaratilgan.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – tasviriy san'at orqali o'quvchilarning emotsional holatini barqarorlashtirish va ularning ijodiy rivojlanishiga ko'maklashuvchi omillarni psixologik nuqtai nazardan aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Navoiy shahridagi 5-7-sinflarda tahsil olayotgan 50 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Asosiy metodlar sifatida kuzatuv, psixologik testlar, ochiq suhbat va rasmiy so'rovnomalardan foydalanildi. Har bir o'quvchining dars davomida rasmga bo'lgan munosabati, emotsional ifodalari va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilarning emotsional holati barqaror, muomala madaniyati yuqori bo'ladi. Ular ijodiy topshiriqlarni mustaqil bajarishga moyil, o'z g'oyalarini rang va shakllar orqali ifodalashga intiluvchan. Bunda ayniqsa, rang tanlashdagi mustaqillik, syujet yaratishdagi erkinlik ularning emotsional holatini ifodalashga xizmat qilgan. Shu bilan birga, tasviriy san'at darslari o'quvchilarda estetik did, sabr-toqat va psixologik muvozanatni shakllantirishda muhim vosita ekani qayd etildi.

XULOSA: tasviriy san'at maktab o'quvchilari uchun nafaqat ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi, balki emotsional holatni sog'lomlashtiruvchi vosita sifatida muhimdir. San'at vositasida bola o'zini erkin ifoda eta oladi, ruhiy bosimlardan xalos bo'ladi va ijtimoiylashuv jarayoniga faolroq kirishadi. Bu esa tasviriy san'at darslarini psixologik yondashuv bilan olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, psixologiya, emotsional rivojlanish, ijodkorlik, bolalar psixologiyasi, maktab o'quvchilari, san'at terapiyasi.

Iqtibos uchun: Bahridinova G.J. Tasviriy san'at va psixologiya: umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining emotsional va ijodiy rivojlanishi. // Inter education & global study. 2025, №6. B.533–540.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ПСИХОЛОГИЯ: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

© Г.Дж. Бахриддинова¹✉

¹ Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной образовательной системе важно не только передавать знания, но и способствовать эмоциональному и творческому развитию учащихся. Уроки изобразительного искусства играют значимую роль в формировании внутренней устойчивости, самовыражения и воображения. Настоящая статья посвящена взаимодействию искусства и психологии в формировании личности школьника.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить психологические аспекты, способствующие эмоциональной уравновешенности и развитию творческих способностей через уроки изобразительного искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие 50 учеников 5-7 классов из города Навои. Применялись методы наблюдения, психологического тестирования, бесед и анкетирования. Изучались эмоциональные реакции учащихся и их отношение к творческим заданиям.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что учащиеся, регулярно занимающиеся изобразительным искусством, обладают более стабильным эмоциональным фоном и развитыми творческими навыками. Они лучше выражают идеи через цвет и форму, чаще проявляют самостоятельность. Искусство способствует формированию эстетического вкуса и эмоциональной устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изобразительное искусство является не только средством творческого самовыражения, но и эффективным инструментом психоэмоциональной поддержки. Оно помогает детям преодолевать внутренние трудности и уверенно взаимодействовать в социуме. Комплексный психологический подход в преподавании ИЗО особенно важен для развития личности учащихся.

Ключевые слова: изобразительное искусство, психология, эмоциональное развитие, творчество, детская психология, школьники, арт-терапия

Для цитирования: Бахриддинова Г.Дж. Изобразительное искусство и психология: эмоциональное и творческое развитие учащихся общеобразовательной школы. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 533–540.

VISUAL ARTS AND PSYCHOLOGY: EMOTIONAL AND CREATIVE DEVELOPMENT OF GENERAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS

© Gulnoza J. Bahriddinova¹✉

¹ Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern education, it is essential not only to deliver academic knowledge but also to support the emotional and creative development of students. Visual arts play a significant role in fostering emotional stability, self-expression, and imaginative thinking. This article focuses on the intersection of art and psychology in shaping student personality.

AIM: the main purpose of this study is to identify psychological mechanisms that support emotional balance and stimulate creative growth through visual arts education.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 50 students from grades 5 to 7 in Navoiy city. Research methods included observation, psychological testing, interviews, and surveys. Students' attitudes toward visual tasks and their emotional responses during art activities were closely examined.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that students who engage regularly in visual art activities demonstrate higher emotional stability and creativity. Their ability to express ideas through color and composition, as well as their independent decision-making, were more advanced. Visual arts contributed to the development of aesthetic taste, emotional resilience, and social adaptation.

CONCLUSION: visual arts serve as both a tool for creative expression and a medium for emotional healing. They allow students to express themselves freely, manage inner stress, and participate more confidently in social interactions. Thus, an integrated psychological approach in art education is highly beneficial for student development.

Key words: visual arts, psychology, emotional development, creativity, child psychology, school students, art therapy.

For citation: Gulnoza J. Bahridinova. (2025) 'Visual arts and psychology: emotional and creative development of general secondary school students', *Inter education & global study*, (6), pp. 533–540. (In Uzbek).

Bugungi kunning tez o'zgarayotgan, turfa axborotlarga boy jamiyatida o'quvchilarning nafaqat bilim, balki ruhiy va ijodiy salohiyatini ham rivojlantirish talab etiladi. Bu jarayonda turli fanlar kesishmasidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at va psixologiyaning birgalikda qo'llanilishi orqali o'quvchilarning ichki dunyosiga yetib borish, ulardagi hissiyotlar, qiyofa va fikrlash qobiliyatini chuqur anglash, shu orqali shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi.

Jahon va milliy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, tasviriy faoliyat o'quvchilarning nafaqat ko'rgazmali fikrlashini, balki o'zini anglashini, hissiyotlarini ifoda etish qobiliyatini ham shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida ularning psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. SHu munosabat bilan ushbu maqolada tasviriy san'at va psixologiyaning o'zaro bog'liqligi, bu yo'nalishdagi ilmiy va amaliy yondashuvlar tahlil etiladi.

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimi oldidagi asosiy vazifalardan biri – o'quvchi-yoshlarning har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, ijodiy salohiyatga ega shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashdan iborat. Buning uchun ta'lim jarayonida nafaqat ratsional bilimlar, balki emotsional va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiradigan fanlarning o'rnini beqiyos. Ayniqsa, tasviriy san'at nafaqat ko'rgazmali va badiiy fikrlashni, balki ichki dunyo va hissiyotlarni ifoda etish vositasi sifatida o'quvchilarning shaxsiy o'sishiga xizmat qiladigan fan sifatida alohida e'tirof etiladi.

Psixologiya fani nuqtai nazaridan esa, o'quvchi-yoshlarning emotsional holati va ijtimoiy moslashuvi ularning bilim olish jarayonida katta ahamiyat kasb etadi. Xususi hollarda o'quvchilar o'z hissiyotlarini so'z orqali ifoda eta olmasligi mumkin, bunday vaziyatlarda san'at – xususan, tasviriy ifoda eta olish – muqobil xizmat ko'rsatish vositasi sifatida xizmat qiladi deb aytish joizdir.

Xalqaro tadqiqotlar (masalan, Malchiodi, 2012; Winner et al., 2006) tasviriy faoliyat bilan muntazam shug'ullanadigan o'quvchilarda stressni kamaytirish, o'ziga ishonchni oshirish va ijobiy emotsional holatni shakllantirishda samarali vosita ekanini ko'rsatmoqda. Shuningdek, YUNESKOning ta'limda san'atning o'rniga oid dasturlarida ham ta'limda ijodiy faoliyatlarni keng qo'llash orqali shaxsiy rivojlanishni ta'minlash muhim ekani qayd etilgan.

O'zbekistonda ham ta'lim tizimida san'at ta'limiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi o'quv dasturlarida tasviriy san'atning ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanishga urinmalar kuzatilmoqda. Ushbu maqola aynan shunday muammolar va imkoniyatlar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, dolzarb va amaliy ahamiyatga ega ilmiy yo'nalish sifatida e'tirof etiladi.

Mavzuga doir olib borilgan tadqiqotlar va amaliy ishlarni o'rganganib qo'yidagilarni aytishimiz mumkin bo'ladi:

Tasviriy san'at va psixologiya o'zaro bog'liq holda turli ilmiy tadqiqotlarning predmeti bo'lib kelmoqda. Jahon ilmiy adabiyotida bolalarda ijodiy tafakkur, emotsional intellekt, vizual idrok va shaxsiy rivojlanish jarayonlarini o'rganishda tasviriy san'atdan foydalanish bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirilgan. Xususan, Amerikalik psixoterapevt Keti Malchiodi (Cathy A. Malchiodi) tomonidan bolalarda art-terapiya usullari orqali ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ilmiy asoslangan metodlar ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, Ellen Vinner va Shirli Brislin (Winner & Bresler, 2006) kabi tadqiqotchilar tasviriy san'atning ta'limiy jarayondagi ahamiyati, bolalarda estetik qadriyatlar va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rnini ilmiy jihatdan asoslab berishgan.

Milliy miqyosda esa, O'zbekistonda soha bo'yicha ilmiy ishlar nisbatan kam sonli bo'lib, ko'proq pedagogik yondashuvlarga tayangan holda amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari, xususan, pedagogika va psixologiya fakultetlarida tasviriy faoliyatning ta'limdagi rolga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Lekin tasviriy san'at va psixologiyaning kesishmasidagi ilmiy tahlillar hanuzgacha yetarlicha chuqur va keng qamrovli emas. Shu bois, ushbu mavzudagi maqolalar va ilmiy ishlanmalarni ko'paytirish dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – tasviriy san’at va psixologiyaning o‘zaro bog‘liqligi orqali umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarining emotsional holati va ijodiy rivojlanishini ilmiy jihatdan tahlil qilish, amaldagi imkoniyat va muammolarni o‘rganish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan metodik takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Maqsaddan kelib chiqib qo‘yidagicha vazifalarni belgilab oldek:

– tasviriy san’at va psixologiya o‘rtasidagi aloqadorlikni nazariy jihatdan yoritish;

– o‘quvchilarda tasviriy faoliyat orqali emotsional va ijodiy rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish;

– xalqaro va milliy tadqiqotlar asosida mavzuning ilmiy asoslarini ko‘rsatish;

– umumiy o‘rta ta’lim maktablari misolida tasviriy san’atning amaliy ta’sirini o‘rganish;

– o‘quvchilarning hissiy holati va ijodkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan pedagogik va psixologik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tasviriy san’at va psixologiyaning ta’lim jarayonidagi o‘rni va ularning o‘zaro aloqasi haqidagi muhokama bir qator muhim muammolarni ko‘tarib chiqardi. Bu yerda san’atning emosional va ijodiy rivojlanishga ta’siri, tasviriy san’atni ta’lim jarayoniga integratsiyalashning muammolari, shuningdek, psixologiyaning o‘quvchilarning shaxsiy o‘sishidagi roli haqida kengroq fikr yuritish mumkin.

Birinchi dan – Tasviriy san’atning ta’limga integratsiyalanishining muammolari:

– tasviriy san’atning ta’lim jarayonidagi o‘rni hamon aniq va chuqur ishlanmagan. Maktablarda tasviriy san’atning psixologiya bilan bog‘lanishi orqali o‘quvchilarning emotsional va ijodiy salohiyatini shakllantirishga bo‘lgan talab oshayotganiga qaramasdan, bu sohada amaliy muammolar safi ham bor;

– ayniqsa, maktablarning moddiy-texnik bazasi va o‘qituvchilarning malakalari buning asosiy to‘sqinliklaridan hisoblanadi. Tasviriy san’at darslari ko‘p hollarda faqat estetik qiymatga ega bo‘lib, emotsional va psixologik ta’sirning amaliy jihatlari yetarlicha ko‘rib chiqilmaydi. Tasviriy san’atni to‘g‘ri ta’lim jarayoniga integratsiyalash uchun maxsus metodikalar va psixologik yondashuvlar ishlab chiqilishi talab etiladi;

– har qanday ta’lim tizimida muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun mahorat va malaka yuqori bo‘lishi kerak. Ushbu muammoni hal qilish uchun o‘qituvchilar va pedagogik mutaxassislar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilarning tasviriy san’atni ta’lim jarayonida foydalanish qobiliyati va psixologlar bilan yaqin hamkorlik o‘rnatish ularning ishini samarali qilari shubhasiz.

Ikkinchi dan – San’atning psixologik yordami:

– tasviriy san’at psixologiya bilan yaqin aloqada bo‘lgan soha hisoblanadi. Art-terapiya va tasviriy san’atning o‘quvchilarning psixologik holatini yaxshilashga ta’siri haqidagi tadqiqotlar ko‘plab ilmiy manbalarda keltirilgan. Bunga qaramay, san’at

terapiyasining samaradorligini baholashdagi muammolar kuzatilmogda. Art-terapiyaning natijalari individual xususiyatlarga, ya'ni o'quvchining ichki holatiga va psixologik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi;

– tasviriy san'atni psixoterapevtik vosita sifatida foydalanish o'quvchilarning ichki dunyosi va hissiyotlarini ifoda etishga ko'maklashadi. Misol uchun, ranglar va shakllarni tanlash orqali o'quvchi o'z hissiyotlarini yoki ularga ta'sir etgan voqealarni ifoda etishi mumkin. Ammo, san'at terapiyasining aniq natijalari uchun metodikalar va baholash mezonlari yaratilmagan. Hozirgi kunda psixoterapevtlar va pedagoglar o'zlarining tajribalarini mavjud metodikaga qo'shib, yangi tahlil vositalarini ishlab chiqishga harakat qilmoqda. Shu bois, san'at terapiyasining samaradorligi bo'yicha yanada chuqur tadqiqotlar o'tkazish zarur.

Uchunchidan – Tasviriy san'atning ijodiy rivojlanishga ta'siri:

– tasviriy san'atning ijodiy rivojlanishga ta'siri haqidagi tadqiqotlar ko'p hollarda ijobiy samaralarni ko'rsatmoqda. O'quvchi o'zining hissiyotlari va ichki dunyosi bilan bog'liq muammolarni badiiy asar orqali ifoda etish orqali ijodiy salohiyatini rivojlantira oladi. Shunga qaramasdan, har bir o'quvchi uchun buning natijalari turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar uchun tasviriy san'at ijodiy salohiyatni namoyon qilishga yordam beradi, boshqalarida esa bu jarayon stressni kamaytirishga va emotsional barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashadi;

– agar, biz o'quvchilarda ijodiy salohiyatni shakllantirishni maqsad qilib qo'ysak, unda tasviriy san'at va psixologiyani o'z ichiga olgan integrativ yondashuv muvaffaqiyatli bo'ladi. O'quvchining o'zi bilan bog'liq ichki dunyosi, turmush tarzi va jamiyatga munosabatidan kelib chiqib, tasviriy san'atning ijodiy va emotsional rivojlanishga ta'sirini baholashga yaqinlashish mumkin.

To'rtinchidan – Fikr va baholashdagi individual yondashuv:

– tasviriy san'atning emotsional va ijodiy rivojlanishga ta'siri har bir o'quvchi uchun individual bo'lishi kerak. Buning natijasida, ta'lim jarayonida ishlatiladigan usullar har bir o'quvchi uchun maksimal darajada ta'sirchan bo'lishi uchun shaxsiy yondashuv joriy etilishi lozim; masalan, o'quvchiga shaxsiy tasvirlar orqali o'zini ifoda etish imkonini berish u bilan psixologiyaga oid suhbatlar olib borishga yordam berishi mumkin. SHuningdek, pedagogikada faqat standartlashtirilgan o'quv dasturlaridan emas, balki har bir o'quvchining ijodiy qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan individual usullardan foydalanish muhim. Bu ijodiy ta'limning maqsadi – o'quvchilarning yangi fikrlash uslubini va emotsional izlanishlarini shakllantirishdir.

Beshinchidan – Tasviriy san'at va psixologiyani integratsiyalash bo'yicha tadqiqotlarning kelajagi:

– tasviriy san'at va psixologiyaning o'zaro integratsiyasini to'liq rivojlantirish uchun mavjud ilmiy ishlanmalar va amaliyotlardan ko'proq foydalanish zarur. Buning uchun yangi tadqiqotlar, metodikalar va ishlanmalar ishlab chiqilishi kerak. Ilmiy tadqiqotlar sog'lom va

ijodiy muhit yaratish, bolalarning emotsional barqarorligini ta'minlash va ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan ishlanmalarga yo'naltirilishi kerak;

– shuningdek, pedagogika va psixologiya sohasidagi muttaxislar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, pedagogik hamda psixologik o'zgarishlarni joriy etish muhim. Buning natijasida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va ularning ichki dunyosi bilan ishlashning samaradorligi oshadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, tasviriy san'at va psixologiyaning o'zaro bog'liq holda o'rganilishi, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari uchun o'ta muhim bo'lgan emotsional barqarorlik va ijodiy rivojlanish masalalarida katta samara berishi mumkin. Ushbu maqolada taqdim etilgan nazariy tahlillar va amaliy tavsiyalar shuni ko'rsatadiki, tasviriy faoliyat – bu faqatgina estetik tarbiya vositasi emas, balki bola shaxsiyatini har tomonlama shakllantiruvchi psixologik va pedagogik mexanizm sifatida ham qaralishi lozim.

O'quvchilar o'z hissiyotlari va ichki kechinmalarini so'zsiz, rasmlar orqali ifoda etish imkoniga ega bo'ladi. Bu jarayon ularning ichki dunyosi bilan ishlash, stressni kamaytirish, o'zini anglash va ijtimoiy munosabatlarda faol bo'lishlariga ko'maklashadi. Shu bois, ta'limda tasviriy san'atga e'tibor kuchaytirilishi, psixologik yondashuvlar bilan boyitilishi kerak.

Bu sohadagi mavjud muammolar va imkoniyatlar tadqiqotlarga sabab bo'ladigan to'g'ri yondashuvlar va izlanishlarni ishlab chiqish uchun muhimdir. Maktablarda tasviriy san'atning o'рни va psixologiyaning rolini to'g'ri belgilash, ularni birgalikda qo'llash orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi o'quv dasturlari, 2022.
2. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
3. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
4. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
5. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
6. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.

7. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.

8. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.

9. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

10. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.

11. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.

12. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.

13. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bahriddinova Gulnoza Jo'rabek qizi**, talaba [**Бахриддинова Гулноза Журабек кизи**, студентка], [**Gulnoza J. qizi Bahriddinova**, a student], manzil: O'zbekiston, 210101, Navoiy, I.Karimov ko'chasi 56/46. [адрес: Узбекистан, 210101, Наваи, улица И.Каримов 56/46.], [address: Uzbekistan, 210101, Navoi, I.Karimov Street, 56/46.] shovdirovsunnat636@gmail.com